

УДК 316

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШАХМАТИСТОВ

Карякин С.А.

Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Екатеринбург, Россия
E-mail: mr.chessman@yandex.ru

Статья автора ставит проблему социализации профессиональных спортсменов России, на примере шахматистов с учетом национальных интересов страны. Социализация профспортсменов определяется как процесс передачи общественных, духовных ценностей, традиций и других культурных элементов в особой институциональной среде от поколения к поколению, в процессе которой действующее лицо приобщается к культуре той или иной общности, подражая наиболее успешным представителям (т.н. «значимым иным»). Обосновывается, что поскольку профессиональный шахматный спорт, как один из популярных и массовых видов спорта имеет существенное влияние на социально-политические и культурно-идеологические процессы, происходящие в современной России, то следует изучить возможности осуществления социализации профессиональных спортсменов с учетом национальных интересов РФ.

Ключевые слова: социализация, профессиональный шахматный спорт, ценности, национальные интересы России

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является актуализация, конкретизация и эмпирическое подтверждение проблематики социализации профессиональных шахматистов в современной России, а также выявление общих для профессионального спорта тенденций и частных особенностей, характерных для российского шахматного спорта. Для достижения этой цели автор в качестве составляющих ее *задач*:

- рассматривает понятие социализации применительно к специфике функционирования института российского шахматного спорта;
- характеризует профессию шахматиста в России;
- на основе данных проведенного опроса эмпирически подтверждает наличие проблематики ценностно-профессионального формирования будущих шахматистов, которые будут представлять Россию на международной арене;
- предлагает выводы и рекомендации по корректировке некоторых процессов социализации.

Само понятие «социализации», введенное в науку практически в одно время с социологией в середине девятнадцатого века и затем постоянно эволюционирующее, обладает значительным историческим контекстом, а также довольно широким спектром толкований. «Социализация является сложным и

многогранным процессом, позволяющим индивиду стать компетентным членом общества» [1]. Понятие «социализация» чаще всего интерпретируется как *процесс усвоения индивидом социальных шаблонов, стандартов, представлений о ценностях и статусно-ролевых образцах поведения*. Г.В. Палаткина, В.В. Шульгин под спортивной социализацией понимают «многоступенчатую интеграцию индивида в систему занятий спортом на основе интерактивного взаимодействия людей, способствующую овладению не только практиками специализированной физической подготовки, но и системой морально-ценностных ориентаций, при содействии спортивного коллектива, успех реализации которой зависит от индивидуальных особенностей и способностей человека, его окружения и иного социального опыта» [1]. Термин «социализацию» ввел в научный оборот Ф. Гиддингс в рамках разработки им соответствующей теории в 1887 г. Как писал ученый, социализация это – «процесс формирования социальных качеств человека, а также его подготовки к участию в общественной жизни [2, с.8].

И здесь, если говорить о спортсмене, важно воспитать профессионала, который бы стремился не только войти в мировую историю, но и стать национальным героем, символом выдающихся качеств народа; спортсмен – это пример для молодежи своего государства. Кроме того, формирование образа мирового чемпиона – воспитанника нашей страны напрямую совпадает с целями национальной информационной политики в области патриотизма, формирования и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Опыт совместных занятий телесными практиками и участия в соревнованиях, который нарабатывают спортсмены в группах, предполагает повышенный уровень эмоциональности, максимальную включенность, формирование навыков коммуникации и т.д. В таких условиях появляется возможность усвоения и последующего воспроизводства на практике базовых ценностей и норм, которые транслируют представители первичных социальных групп, самоидентификации. Например, А. Карелин высоко ставит роль российского спорта в формировании традиций и ценностей [3].

Отдельно стоит отметить, что тема сплоченности в среде спортсменов, а особенно профессионалов значительно разработана как отечественными, так и зарубежными учеными. Сплоченность спортсменов – это единство, спаянность, слитность, единение, скованность, единодушие, сомкнутость, монолитность, дружность, организованность, связанность, чувство локтя. Очевидно, основополагающим концептом сплоченности выступает именно метафора тесной связи нескольких объектов и строительства команды (буквально *team building*)» [4, с.70]. Используя потенциал средового подхода, можно представить социализацию спортсменов как ряд взаимосвязанных процессов. Во-первых, мальчик или девочка приходит в спортивную секцию с определенными полученными в семье ценностными установками, устремлениями, целями. Во-вторых, во время становления в качестве спортсмена воспитанник секции подвергается различным социализирующим влияниям и механизмам, в частности, нормативному давлению, оказываемому через требования спортивного сообщества, социальные отношения с тренерами и другими молодыми спортсменами и родительскую поддержку и/или давление с их стороны на спортивные достижения. В-третьих, молодой спортсмен

оценивает значимость среды спортивного клуба (секции) как источника знаний и ценностных ориентиров, которые считаются для него подходящими для достижения жизненных, в том числе, возможно и карьерных целей, если им будет выбран путь профессионального спортсмена. В-четвертых, воспитанник либо поддерживает ценности и устремления, которые стали для него значимыми при поступлении в секцию, либо стремится их изменить под влиянием актуальных для него факторов социализации. В результате рассмотрения разных подходов к пониманию социализации в целом и спортивной социализации в частности можно сказать, что наличие различных, порой полярных точек зрения относительно ее природы и механизма говорят о том, насколько данный процесс является нелинейным и сложным. Парадоксальным образом в социализации совмещается субъективное, объективное, средовое. Возникновение конфликтов между «человеческим» - субъективным и «общественным» - объективным началами в процессе социализации объясняют ее противоречивый характер. По итогу анализа различных подходов предложим следующее определение социализации, в котором мы постарались не только выработать наиболее комплексное понятие, но также учесть важные для исследования пункты объективизма, интеракционизма и субъективизма, теории подражания, средового подхода. По нашему мнению, «социализация» – это *процесс передачи общественных, духовных ценностей, традиций и других культурных элементов в особой институциональной среде от поколения к поколению, в процессе которой действующее лицо приобщается к культуре той или иной общности, подражая наиболее успешным представителям (т.н. «значимым иным»), присваивает актуальные социальные роли, модели общественного поведения, формируя собственное отношение к ним, желание их исполнять, по-своему интерпретируя их, сопоставляя собственный опыт с оценками окружающими его поведения.*

В более зрелом возрасте социализация приобретает особое, хотя на первый взгляд и менее важное значение, проявляясь в модификации поведения, переоценке укоренившихся ценностей и способствуя освоению новых компетенций. Однако значимость такой, говоря терминами Т. Лукмана и П. Бергера, «вторичной социализации» [5] сложно переоценить. Являясь надстройкой первичной социализации, социализация вторичная имеет тот самый корректирующий, адаптирующий потенциал, поскольку на протяжении человеческой жизни внешняя ситуация часто меняется, что требует соответствующей корректировки на нормативно-ценностном уровне, если мы хотим, чтобы общество выражало и поддерживало актуальные социальные цели и приоритеты развития. Для профессиональных спортсменов социализация в рамках института профессионального спорта во-многом является вторичной, поскольку на путь профессионала встает уже зрелый социально сформировавшийся (в том числе в рамках детского, любительского, массового спорта) индивид. Такая концепция «профессионализации», описанная также, например, в работах С.Н. Макаровой, [6] имеет важное значение для данного исследования, поскольку мы рассматриваем профессиональный спорт через призму потребностей современного российского общества, как институт, который должен учитывать актуальные национальные цели

и приоритеты общественного, государственно-политического развития, содействовать их реализации, вовлекать профессиональных спортсменов в дело укрепления государственности и суверенитета Российской Федерации. Потому ценности и модели поведения могут корректироваться, в том числе и в соответствии с общественными запросами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Предметом исследования выступает роль профессионального шахматного спорта в социализации российской молодежи, в частности формирования традиционных духовно-нравственных ценностей с учетом соблюдения национальных интересов и обеспечения национальной безопасности России. С учетом социологического понимания процессов и результатов социализации в профессиональном спорте, в частности шахматном было осуществлено социологическое исследование в форме анкетного опроса профессиональных спортсменов-шахматистов. Была произведена целевая выборка респондентов по их принадлежности к шахматному спорту и в соответствии со следующими профессиональными критериями:

- звание не ниже КМС (кандидат в мастера спорта);
- активное членство в сборной команде региона, России, участие в национальных и международных соревнованиях.

Количество опрошенных (N) – 765 чел., среди которых 45% женщин, 55% мужчин в возрасте от 15 до 25 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. К числу профессиональных спортсменов опрошенные шахматисты относят тех спортсменов, чья деятельность подпадает под 4 базовых критерия (перечислены нами по степени значимости):

- Занятия шахматами осуществляются в качестве основной деятельности, индивид посвящает этому «все свое время» (39% опрошенных) – *основная деятельность*;

- За счет игры в шахматы индивид материально обеспечивает себя и свою семью всем необходимым (22% опрошенных) – *источник основного дохода*;

- Занимаясь, индивид регулярно побеждает на соревнованиях высокого уровня: всероссийских, международных, шахматной Олимпиаде и т.д. (20%) – *стабильная результативность*;

- Как следствие имеет спортивное звание (17%) – *социально-профессиональный статус, градация*.

Критерии спортсменам ясны и сомнений не вызывают (0,8% – «Затрудняюсь ответить»). При этом вызывает неудовлетворенность и недоумение отсутствие нормативного закрепления профессионально-трудового статуса шахматиста в России. Возможно по трудовому договору устроиться либо тренером, либо спортивным инструктором, либо игроком спортивного клуба. На прямой вопрос «Есть ли в России понятие «профессионального шахматиста» с соответствующей записью в трудовой книжке, работающего шахматистом по договору и т.д.?» большинство респондентов ответили либо отрицательно («Нет, не существует» - 45%), либо неопределенно («Затрудняюсь ответить» - 45%). Порог профессионализации респонденты устанавливают либо на уровне первичной градации спортивного мастерства (выполнение норматива кандидата в мастера

спорта – КМС – 35%), либо на уровне международного признания квалификации (получение звания «международного мастера» по версии международной шахматной федерации - FIDE – 19%). По мнению самих профессиональных шахматистов их среди других спортсменов отличает, во-первых, склонность к аналитике, поиску системных решений, выявлению скрытых взаимосвязей (33%), а также способность обрабатывать большое количество информации (26%). Азартность, и психологичность, которую выделяют эксперты в интервью, респондентами практически не отмечается среди отличительных признаков профессиональных шахматистов. Статус профессионального шахматиста по мнению респондентов является социально значимым и привлекательным как результат социализации и профессионализации. Так, почти 68% опрошенных утвердительно ответили на вопрос о том являются ли профессиональные шахматисты, примером для подражания среди молодых россиян. Таким образом, респондентами подтверждается социализационный потенциал шахматного спорта как института, в рамках которого можно развивать идею национального развития, укреплять государственность, сохранять традиционные духовно-нравственные ценности, обеспечивая тем самым национальную безопасность. В качестве типичных доводов того, почему социально значимо профессионально играть в шахматы респонденты указывают следующие: интеллект, ум, целеустремленность, трудолюбие (по результатам обработки данных открытого вопроса «В чем шахматисты могут быть примером для подражания молодежи?»). Распределение ответов на вопрос о том какова главная цель социализации профессиональных шахматистов указано на Рис. 1.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какова главная цель социализации профессиональных шахматистов», %

Фактически можно сказать, что на сегодняшний день институт профессионального шахматного спорта формирует спортсменов, обладающих сильными личностными и профессиональными навыками (Создание полноценной личности – 20%; создание спортсмена с нужными качествами (17%, а именно – аналитика с навыками самостоятельного принятия решений и просчета рисков –

24%). Все это, безусловно, крайне необходимо для игры в шахматы. Однако такие ориентиры социализации как «воспитание россиянина с активной жизненной позицией, патриота своей страны, поддерживающего традиционные духовно-нравственные ценности» в качестве приоритетных отметили лишь 10% опрошенных. Между тем, именно они принципиально важны для формирования социально активной личности, действующей в национальных интересах, отстаивающей духовно-нравственные ценности и пр.

Подтверждают картину также и ответы респондентов на вопрос о том, Должна ли социализация российских шахматистов учитывать национальные интересы? Или их необходимо социализировать, в первую очередь, с учетом интересов и особенностей шахматного спорта? За интересы спорта высказалось чуть более половины опрошенных (51%). Это означает лишь то, что система социализации направлена в первую очередь на интересы спорта, а опрошенные нами профессиональные спортсмены лишь транслируют институционализированные ценности. Конечно, значительная доля опрошенных в качестве приоритета профессиональной социализации спортсменов видит национальную ценностную ориентированность (34%), однако разрыв во мнениях все же весьма значительный (См. рис. 2.)

Рис 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Должна ли социализация российских шахматистов учитывать национальные интересы? Или их необходимо социализировать, в первую очередь, с учетом интересов и особенностей шахматного спорта?», %.

На основании мнений респондентов можно сказать, что в настоящее время в российском обществе сформирована более коммерчески ориентированная профессионально-статусная спортсмена, в частности шахматиста. Он (она) ориентируется на себя и свои силы, исходит из выгоды и статусности, профессиональные и материальные интересы для него стоят выше национальных, несмотря на то, что советский спортсмен также был настроена социальный успех и слыл карьеристом (то ест тем, кто хочет и может быть первым, умеет одерживать победу)! – См. Рис. 3.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сравните шахматный спорта СССР и России. Верны ли следующие утверждения?», %

Причины таких статусных трансформаций нужно искать в общественных трансформациях и процессах, которые имели место последние 3-4 десятилетия постсоветской государственности. Ключевые тенденции фиксирую в своих ответах респонденты. Так по мнению профессиональных шахматистов, опрошенных нами шахматы не развиваются максимально эффективно ввиду (причины указаны нами по убыванию значимости): отсутствия необходимой ресурсной поддержки со стороны государства и крупного бизнеса (34% опрошенных); международной ситуации, а именно ограничения на участие в международных турнирах из-за санкций против России (22%); слабая активность федераций – проводится мало национальных и международных турниров в России (19%).

Как видится, в данных областях необходимо значительно скорректировать деятельность управляющего субъекта, принять соответствующие организационные, нормативно-правовые меры. В итоге сами респонденты оценивают в целом качество системы подготовки и социализации спортсменов-шахматистов высокого класса в России как средне-высокое (высокое – 28%, среднее – 35%). В то время как СССР и Россия еще десятилетие назад считались лидером детских, взрослых профессиональных шахмат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальный статус профессиональных шахматистов исторически в России занимает высокие позиции, поведенчески ассоциируется с ценностями интеллектуального развития, умения анализировать ситуацию, взвешенно принимать решения. Несомненно, в рамках социализации профессиональных спортсменов-шахматистов необходимо учитывать реалии сегодняшнего дня, в том числе обеспечение поддержки ими приоритетов национального развития. Шахматист сегодня подает пример подрастающему поколению, однако не чувствует поддержки государства, находится как профессионал в значительной

неопределенности, несет социальные риски, потому ставит потребности карьерного, материального, статусного самоопределения существенно выше национальных интересов, поскольку его деятельность связана с обеспечением жизнедеятельности. Ценностная самореализация в недостаточной степени связывается с теми установками, которые сформулированы и законодательно закреплены в 809 Указе Президента РФ. Поскольку профессиональный спорт имеет существенное влияние на социально-политические и культурно-идеологические процессы, происходящие в современной России, следует изучить возможности осуществления социализации профессиональных спортсменов с учетом национальных интересов РФ, обеспечения национальной безопасности и т.д. На наш взгляд, здесь необходимо исследовать роль формирования ценностей и отработки определенных моделей поведения, соответствующих национальным интересам и ценностям, которые затем будут присвоены профессиональными спортсменами, обеспечивая, тем самым, их воспроизводство в рамках института профессионального спорта. На первом этапе важно сформировать понимание того, какие ценности и модели поведения в ситуациях, затрагивающих национальные интересы, распространены среди профессиональных спортсменов сегодня. На втором этапе нужно сформировать образ изменений в ценностях и моделях поведения. На третьем, выработать систему мер, которые позволят перейти от текущего (проблемного) состояния к желаемому.

Список литературы

1. Палаткина Г.В. К сущности понятия «спортивная социализация» / Г. В. Палаткина, В. В. Шульгин // Перспективы науки. – 2023. – № 2(161). – С. 176-179.
2. Гиддингс Ф.Г. Теория социализации / Ф.Г. Гиддингс. – СПб., 1996. – 47 с.
3. Александр Карелин: Федор, Хабиб, Михайн Лопес, Медведь, неправда про рекорд «888-2» // Спорт-экспресс от 22.09.2022 (Электронный документ) – URL: <https://www.sport-express.ru/wrestling/reviews/aleksandr-karelin-intervyu-s-velikim-borcom-o-fedore-emelyanenko-habibe-mihayne-lopese-1976812/?ysclid=m1537uqx6x904300484> (Дата обращения 16.05.2025)
4. Бочавер К.А., Савинкина А.О. К вопросу о феномене групповой сплоченности в спорте: анализ методологических подходов // Социология власти. – 2018. – №2. – С 55-82.
5. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / П. Бергер, Т. Лукман – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
6. Макарова С.Н. Уровни профессиональной социализации: концептуальный аспект / С.Н. Макарова // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2008. – № 62. – С. 45-49.

SPECIFIC FEATURES OF SOCIALIZATION OF PROFESSIONAL CHESS PLAYERS

Karyakin S.A.

Ural Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Yekaterinburg, Russia
E-mail: mr.chessman@yandex.ru

The article raises the problem of socialization of professional athletes in Russia, using chess players as an example, taking into account the national interests of the country. Socialization of professional athletes is defined as the process of transferring social, spiritual values, traditions and other cultural elements in a special institutional environment from generation to generation, during which the actor joins the culture of a particular community, imitating the most successful representatives (the so-called "significant others"). It is substantiated that since professional chess sport, as one of the popular and mass sports, has a significant impact on the socio-political and cultural-ideological processes taking place in modern Russia, it is necessary to study the possibilities of socialization of professional athletes taking into account the national interests of the Russian Federation. At a more mature age, socialization acquires a special, although at first glance less important significance, manifesting itself in behavior modification, reassessment of ingrained values and promoting the acquisition of new competencies. However, the significance of such, in the terms of T. Lukman and P. Berger, "secondary socialization" is difficult to overestimate. Being a superstructure of primary socialization, secondary socialization has the same corrective, adaptive potential, since throughout a person's life the external situation often changes, which requires appropriate adjustments at the normative-value level if we want society to express and support current social goals and development priorities. For professional athletes, socialization within the framework of the institution of professional sports is largely secondary, since a mature, socially formed individual (including within the framework of children's, amateur, mass sports) takes the path of a professional. Such a concept of "professionalization", also described, for example, in the works of S.N. Makarova, is of great importance for this study, since we consider professional sports through the prism of the needs of modern Russian society, as an institution that should take into account current national goals and priorities of social, state and political development, promote their implementation, involve professional athletes in strengthening the statehood and sovereignty of the Russian Federation. Therefore, values and behavior patterns can be adjusted, including in accordance with public demands.

The study allows us to draw several important conclusions. The social status of professional chess players historically occupies high positions in Russia, behaviorally associated with the values of intellectual development, the ability to analyze the situation, and make balanced decisions. Undoubtedly, in the context of socialization of professional chess players it is necessary to take into account the realities of today, including ensuring their support for the priorities of national development. Today, a chess player sets an example for the younger generation, but does not feel the support of the state, is in a state of considerable uncertainty as a professional, bears social risks, therefore he puts the needs of career, material, status self-determination significantly above national interests, since his activities are related to ensuring life. Value self-realization is insufficiently connected with the attitudes that are formulated and legislatively enshrined in Decree 809 of the President of the Russian Federation. Since professional sports have a significant impact on the socio-political and cultural-ideological processes taking place in modern Russia, it is necessary to study the possibilities of socialization of professional athletes taking into account the national interests of the Russian Federation, ensuring national

security, etc. In our opinion, it is necessary to study the role of the formation of values and the development of certain models of behavior that correspond to national interests and values, which will then be appropriated by professional athletes, thereby ensuring their reproduction within the framework of the institution of professional sports. At the first stage, it is important to form an understanding of what values and models of behavior in situations affecting national interests are common among professional athletes today. At the second stage, it is necessary to form an image of changes in values and behavior patterns. At the third stage, to develop a system of measures that will allow moving from the current (problematic) state to the desired one.

Key words: socialization, professional chess sport, values, national interests of Russia

References

1. Palatkina G.V. On the essence of the concept of "sports socialization". *Prospects of science*, **2** (161), 176 (2023).
2. Giddings F. G. *Theory of socialization*, 47 p. (St. Petersburg, 1996).
3. Aleksandr Karelin: Fedor, Khabib, Mikhail Lopez, Medved, untruth about the record "888-2" // *Sport-express from 09.22.2022* (Electronic document) URL : <https://www.sport-express.ru/wrestling/reviews/aleksandr-karelin-intervyu-s-velikim-borcom-o-fedore-emelyanenko-habibe-mihayne-lopese-1976812/?ysclid=m1537uqx6x904300484> (accessed 05.16.2025)
4. Bochaver K.A., Savinkina A.O. On the phenomenon of group cohesion in sports: an analysis of methodological approaches, *Sociology of power*, **2**, 69 (2018).
5. Berger P., Lukman T. *Social construction of reality. A treatise on the sociology of knowledge*, 323 p. (Medium, 1995).
6. Makarova S.N. Levels of professional socialization: a conceptual aspect, *Bulletin of the Herzen State Pedagogical University*, **62**, 45 (2008)